

МАЪМУРИЙ ҲУЖЖАТ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тўев Баходир Бахтиёрович

Бухоро вилояти юридик техникуми
“Хусусий-ҳуқуқий фанлар” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7732065>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг маъмурий ҳуқуқ соҳаси билан боғлиқ янги қонунчилигига асосланган ҳолда маъмурий ҳужжатларнинг назарий-ҳуқуқий масалалари, маъмурий ҳужжат тушунчаси, моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда маъмурий ҳужжат ва норматив - ҳуқуқий ҳужжатни бир-биридан фарқи каби масалалар ёритиб берилган.

Калит сўзлар: маъмурий орган, жисмоний ёки юридик шахс, маъмурий ҳужжат, процессуал ҳужжат, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, маъмурий тартиб-таомил, маъмурий-ҳуқуқий фаолият, маъмурий иш юритиши, лицензия.

ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОКУМЕНТА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. На основе нового законодательства Республики Узбекистан, относящегося к сфере административного права, рассмотрены теоретико-правовые вопросы административно-правовых документов, понятие административно-правового документа, его сущность и особенности, отличие административно-правового документа и нормативный правовой документ разъясняются.

Ключевые слова: административный орган, физическое или юридическое лицо, распорядительный документ, процессуальный документ, нормативно - правовой документ, административная процедура, административно-правовая деятельность, административное производство, лицензия

CONCEPT OF ADMINISTRATIVE DOCUMENT AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS.

Abstract. Based on the new legislation of the Republic of Uzbekistan related to the field of administrative law, the theoretical and legal issues of administrative documents, the concept of an administrative document, its essence and its specific features, and the difference between an administrative document and a regulatory legal document are explained.

Key words: administrative body, physical or legal entity, administrative document, procedural document, regulatory legal document, administrative procedure, administrative-legal activity, administrative proceedings, license.

Ҳаётимизда жуда кўплаб маъмурий ҳужжатларга дуч келамиз. Мисол учун, ердан доимий фойдаланиш тўғрисидаги ҳоким қарори, лицензия бериш тўғрисидаги қарор ва бошқалар. Ҳуқуқшунос маъмурий ҳужжатларни билмасдан туриб, мукаммал касб эгаси бўла олмайди. Сиз судья бўлсангиз, маъмурий ҳужжатни ҳақиқий эмаслигини аниқлаш учун, прокурор бўлсангиз, маъмурий ҳужжатни қонун асосида қабул қилинганлиги билиш учун ва адвокат бўлсангиз, мижозингиз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун маъмурий ҳужжатга қўйилган талабларни билиш муҳим аҳамиятга эгадир.

“Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуннинг энг асосий қисми маъмурий ҳужжатларни қабул қилиш, бекор қилиш, ўзгартириш, ҳақиқий эмас, деб топиш билан

боғлиқ нормалар ташкил этади. Мазкур қонуннинг 4-моддасида “маъмурий ҳужжат” тушунчасига қуйидагича таъриф берилган.

Маъмурий ҳужжат — маъмурий органнинг оммавий ҳуқуқий муносабатларни юзага келтиришга, ўзгартиришга ёки тугатишга қаратилган ҳамда айрим жисмоний ёки юридик шахслар учун ёхуд муайян хусусий белгиларига кўра ажратиладиган шахслар гуруҳи учун муайян ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқарувчи таъсир чораси¹.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, маъмурий ҳужжатларни маъмурий ҳаракатлар ва процессуал ҳужжатлардан фарқлаш керак. Маъмурий ҳаракатлар деганда маъмурий органнинг жисмоний ва юридик шахсларга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий фаолият соҳасида амалга оширилган, юридик аҳамиятга эга ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) тушунилади.

Процессуал ҳужжат эса маъмурий орган томонидан маъмурий иш юритиш давомида қабул қилинадиган, маъмурий ишни мазмунан ҳал этмайдиган ҳужжатдир. Бунинг маъноси шуки, процессуал ҳужжатлар маъмурий ҳужжат қабул қилинмасдан аввал маъмурий ишни кўриб чиқиш жараёнида қабул қилинади. Процессуал ҳужжат ишни тугал шаклда ҳал қилиб бермайди. Масалан, лицензия талаб этиладиган фаолият билан шуғулланиш учун тегишли маъмурий органнинг қарори талаб этилади. Қарор маъмурий ҳужжат бўлса, қарор қабул қилингангача бўлган босқичда ишни кўриб чиқиш билан боғлиқ масалалар билан боғлиқ қабул қилинадиган ҳужжат процессуал ҳужжат ҳисобланади.

Маъмурий ҳужжатнинг қуйидаги хусусиятларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- 1) маъмурий ҳужжат маъмурий орган томонидан қабул қилинади;
- 2) маъмурий ҳужжат оммавий ҳуқуқий муносабатлар билан чамбарчас боғлиқ;
- 3) маъмурий ҳужжат оммавий ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтиради, ўзгартиради ёки тугатади;
- 4) маъмурий ҳужжат муайян жисмоний ёки юридик шахслар учун ёхуд бир қанча шахслардан иборат жамоага қаратилади;
- 5) маъмурий ҳужжат муайян ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқаради.

Маъмурий ҳужжат ва маъмурий органлар ўзаро бир-бирига чамбарчас боғлиқ бўлган тушунчалардир. Органлар, ташкилотлар ҳамда махсус тузилган комиссияларни маъмурий орган сифатида баҳолаш учун уларда айнан маъмурий ҳужжатни қабул қилиш ваколати мавжуд бўлиши керак. Бошқача қилиб айтганда, давлат органлари ва муассасаларни маъмурий орган сифатида эътироф этиш учун улар жисмоний ва юридик шахслар ҳамда давлат хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ муносабатларга киришиши ва бунинг натижаси сифатида маъмурий ҳужжатни қабул қилиши керак².

Маъмурий органлар тушунчаси 2018 йилга қадар маъмурий ҳуқуққа доир қонунчиликда мавжуд бўлмаган. Ушбу атама “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонунда алоҳида ажратиб кўрсатилди. Бунга қадар эса маъмурий ҳуқуқий муносабатларда бир тарафда, албатта, давлат бошқаруви органининг иштирок этиши айтиб ўтилар эди. Давлат бошқаруви органлари эса ижро ҳокимиятига мансуб, фаолияти қонуности характерига эга ҳамда ижро ва фармойиш бериш фаолияти, яъни давлат бошқарувини амалга оширишга қаратилган давлат органларининг тизимидир. Булар Ўзбекистон

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 8 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.

² Д.Артиқов, Б.Қосимов, Б.Наримонов Маъмурий ҳужжатлар. Дарслик. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2020.- 13 б.

Республикасининг Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар, давлат қўмиталари, қўмиталар, агентликлар, инспекциялар ва марказлар, шунингдек, маҳаллий ижро ҳокимияти органларини қамраб олади.

Маъмурий ҳужжат оммавий ҳуқуқий муносабатлар билан чамбарчас боғлиқ. Бу дегани маъмурий органлар ва хусусий шахслар ўртасида турли мазмундаги шартномалар ҳам тузилиши мумкин. Масалан, биронта маъмурий орган билан биронта юридик шахс ўртасида хўжалик маҳсулотларини етказиб бериш бўйича шартнома тузилса, бу муносабатни оммавий ҳуқуқий муносабат деб бўлмайди. Бу ҳолатда маъмурий орган юридик шахс билан тенг субъект сифатида фуқаровий-ҳуқуқий муносабатга киришади.

Маъмурий ҳужжатларни қабул қилиш билан боғлиқ муносабатлар маъмурий-ҳуқуқий муносабат ҳисобланади. Унда тарафлар ўзаро тенг эмас. Бунинг сабаби – маъмурий орган ва хусусий шахс маъмурий ҳужжатни қабул қилишда шартнома тузишдаги сингари бир-бирига шартлар қўя олмайди. Аммо маъмурий орган ва унинг мансабдор шахслари ишни мазмунан қонун талаблари доирасида ҳал этишлари керак.

Маъмурий ҳужжат, юқорида таъкидлангани сингари, оммавий ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтиради. Масалан, лицензия бериш ҳақидаги маъмурий ҳужжатнинг қабул қилиниши маъмурий органларнинг хусусий шахслар фаолиятида лицензия талабларига риоя этилишини назорат қилиш билан боғлиқ муносабатни вужудга келтиради.

Айрим маъмурий ҳужжатлар оммавий ҳуқуқий муносабатларни ўзгартиради. Бунга мисол қилиб маъмурий органнинг фуқарони унинг аризасига кўра ногиронлик нафақасидан ёшга доир пенсияга ўтказиш тўғрисидаги қарорини келтириш мумкин.

Айрим маъмурий ҳужжатлар эса оммавий ҳуқуқий муносабатларни бекор қилади. Масалан, маъмурий орган хусусий шахснинг лицензиясини бекор қилишга қаратилган маъмурий ҳужжати лицензия талаб этиладиган фаолият билан шуғулланишни тўхтатишга олиб келади.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, **маъмурий ҳужжат ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатни бир-биридан фарқлаш лозим.** Ўзбекистон Республикаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасига кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжат ушбу қонунга мувофиқ қабул қилинган, умуммажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгилашга, ўзгартиришга ёки бекор қилишга қаратилган расмий ҳужжатдир³.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари қуйидагилардир:

- Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;
- Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари;
- Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари;
- вазирлик, давлат қўмитаси ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари;
- маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелидаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.08.2022 й., 03/22/787/0708-сон.

Уларнинг асосий фарқи шундаки, норматив-ҳуқуқий ҳужжат якка шахсга қаратилмайди. У умуммажбурий хусусиятга эгадир. Бу маъмурий ҳужжат қаратилган бир қанча жисмоний ёки юридик шахслардан иборат гуруҳ билан айна бир нарса дегани эмас.

Маъмурий ҳужжатда жисмоний ёки юридик шахс кўрсатиб ўтилади. Яъни унда жисмоний шахсинг исми ва шарифи, яшаш манзили ва бошқа шу каби қўшимча маълумотлар келтирилади. Юридик шахс бўлса, унинг фирма номи, унинг жойлашган манзили ва шу каби қўшимча маълумотлар қайд этиб ўтилади. Бир қанча жисмоний ёки юридик шахслардан иборат гуруҳ қаратилган маъмурий ҳужжатда улар ҳақида батафсил маълумот бўлмаслиги мумкин. Аммо маъмурий ҳужжатнинг мазмунидан у қайси гуруҳдаги шахсларга тегишли экани яққол намоён бўлади. Масалан, маҳаллий ҳокимият органи томонидан давлат дастурига биноан муайян ҳудудда қурилиш ишлари олиб борилиши муносабати билан эски уй-жойларни бузиш тўғрисидаги қарори маъмурий ҳужжатдир. Унда қайси ҳудуддаги уй-жойлар бузилиши аниқ кўрсатиб ўтилади. Гарчанд унда уй-жой тегишли бўлган фуқаролар санаб ўтилмаса-да, қарорнинг мазмунидан ҳудудда жойлашган эски уй-жой эгалари назарда тутилади. Маъмурий ҳужжат айнан тўғридан-тўғри уларнинг ҳуқуқларига дахлдордир.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатда эса бундай эмас. Маъмурий ҳужжат ҳуқуқни қўллаш ҳужжати бўлса, норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонун ҳужжати дир. Маъмурий ҳужжат норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга зид бўлиши мумкин эмас.

Юқорилардан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда давлат бошқаруви органлари жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларига биноан барча масалаларни ҳал этиб бермайди. Фуқаролик жамиятида кўплаб масалаларни ҳал этиш нодавлат тузилмаларга уларга ваколат бериш орқали олиб берилди. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари бунинг ёрқин мисолидир. Бугун фуқаролик жамияти ривожланишининг кейинги босқичида бундай нодавлат тузилмалар сони янада кўпайиши эҳтимоли мавжуд. Демак, авваллари маъмурий-ҳуқуқий муносабатларда фақатгина давлат бошқаруви органларининг мажбурий иштироки талаб этилса, эндиликда маъмурий органларнинг иштироки талаб этилади. Маъмурий ҳужжат оммавий-ҳуқуқий муносабат ёки маъмурий-ҳуқуқий муносабат доирасида маъмурий орган томонидан қабул қилинади.

Амалга оширилган таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, маъмурий ҳужжатнинг бешта асосий белгиси мавжудлиги келиб чиқариш мумкин. Шунга кўра, маъмурий ҳужжат деганда маъмурий орган томонидан қабул қилинадиган, ташқи субъектларга йўналтирилган, ҳуқуқий оқибат юзага келтириб чиқарувчи, аниқ (индивидуал) характердаги ҳар қандай ҳокимият таъсир чорасини тушуниш мумкин деб ўйлаймиз.

Таъкидлаш жоизки, маъмурий ҳужжат фақат ёзма кўринишда бўлмайди. Чунки унинг оғзаки, электрон, белгили ва бошқа шаклдаги кўринишлари ҳам мавжуд. Бундан ташқари, маъмурий ҳужжат маъмурий органнинг ички идоравий муносабатлари эмас, балки ташқи субъектларга йўналтирилган муносабатларига нисбатан чиқарилиши, жазолаш ва норматив характерга эга бўлмаслиги, ижобий тартибга солиш (регулятив) характерида бўлишини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим. Маъмурий ҳужжатлар уларнинг шакли ва мазмуни талабларга жавоб бериши керак. Маъмурий ҳужжатларда шакл ва мазмуннинг уйғунлигини таъминлаш орқали уларни талаб этилган даражада расмийлаштиришга эришиш мумкин.

REFERENCES

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрдаги Конституцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й., 03/21/671/0093-сон.
2. Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 9 декабрдаги “Электрон ҳукумат тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 18 январдаги “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 04.08.2022 й., 03/22/787/0708-сон.
7. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 14 июлдаги “Лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилиш тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 25.05.2022 й., 03/22/771/0448-сон.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 апрелдаги “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5409-сон Фармони. Қончилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.

Дарслик ва ўқув қўлланмалар

1. Маъмурий ҳуқуқ: дарслик / Х.Т. Одилқориев, И.Исмаилов, Н.Т. Исмаилов ва бошқ.; проф. Х.Т. Одилқориев ва Б.Э. Қосимовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ академияси, 2010.
2. Хван Л.Б. Административное право Республики Узбекистан. Курс лекций. – Т., 2010.
3. С.А.Муратаев, Б.Т.Мусаев, Д.Р.Артиков Маъмурий ҳуқуқ ва процесс. Дарслик. – Т.: “Инновация-Зиё” 2020.- 420 б.
4. Д.Артиков, Б.Қосимов, Б.Наримонов Маъмурий ҳужжатлар. Дарслик. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2020.- 127 б.

Электрон таълим ресурслари

1. <http://www.lex.uz>
2. <https://www.norma.uz>
3. <http://www.ziyonet.uz>
4. <http://www.tsul.uz>